

La prensa española como objeto de estudio para los investigadores en Comunicación

The Spanish press as an object of study for Communication researchers

Víctor Herrero-Solana

Department of Information and Communication Sciences, University of Granada, 18071 Granada, Spain

ORCID: 0000-0003-1142-5074

victorhs@ugr.es

Álvaro Ramos Ruiz

Department of Information and Communication Sciences, University of Granada, 18071 Granada, Spain

Department of Intercultural Studies and Applied Languages, University of Paris, 75013 Paris, France

ORCID: 0000-0002-9101-2642

alramos@ugr.es

RESUMEN

La prensa española ha sido objeto de numerosos trabajos científicos recientes. Pero ¿qué entiende la comunidad científica por prensa española? La presente investigación tiene como objetivo principal analizar cómo la comunidad de investigadores del ámbito de la Comunicación ha definido por extensión la noción del dominio «prensa española» en la literatura científica. Para ello, se ha seleccionado un corpus de artículos científicos que tengan como objeto de estudio a la prensa de España y que hayan sido publicados en el periodo de los últimos cinco años (2014-2019). Para alcanzar los objetivos propuestos en el presente estudio, se ha planteado una metodología con base cuantitativa y estadística que analiza diferentes variables como la temática de los periódicos escogidos, el ámbito geográfico de difusión, el consumo de dichos medios (en formato impreso como online) y la justificación de la elección por parte de los investigadores. Los resultados del estudio han demostrado la existencia de un sesgo de centralidad en la literatura científica, puesto que se ha otorgado un mayor protagonismo a los diarios nacionales que a los de ámbito regional. Aun cuando la prensa nacional posee una audiencia inferior a la regional. Asimismo, se ha observado que en los artículos científicos se tiene una visión tradicional de la prensa, enmarcada en una serie de principios ideológicos que podríamos denominar como «efecto kiosko».

ABSTRACT

The Spanish press was the subject of numerous scientific studies in recent years. But what does the scientific community understand by the Spanish press? The main objective of this study is to conduct a detailed analysis of how the research community in the field of Communication has defined the notion of "the Spanish press" in the scientific literature. For this purpose, a corpus of scientific articles has been selected that have as object of study the press of Spain and that have been published in the period of the last five years (2014-2019). The methodology, with a quantitative and statistical basis, involved analyzing a number of different variables such as the subject matter of the selected newspapers, the geographical scope of the newspapers' circulation, the consumption of these media (print and online format), and the researchers' justification for the selection of the newspapers. The results reveal a bias in the scientific literature towards newspapers of national scope, with national titles featuring more prominently than regional ones. Even though the national press has a lower audience than the regional one. It can also be observed that scientific articles take a traditional view of the press, framed within a series of ideological principles, which we could label the "newsagents' effect".

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

medios de comunicación, prensa, periodismo, sistema de medios, audiencia, consumo de medios
media, press, journalism, media system, audience, media consumption

KEYWORDS

media, press, journalism, media system, audience, media consumption

1. Introducción

Los medios de comunicación actúan como intermediarios entre la realidad social y el espectador (Gomis-Sanahuja, 1974, pp. 530-531). Gracias a esta labor los medios desempeñan una función determinante en el mundo actual, puesto que son los principales encargados de proporcionar información a los ciudadanos (Charaudeau, 2013, p. 39); en especial, de lo que sucede en la sociedad y en su entorno (Wahl-Jorgensen y Hanitzsch, 2009, p. 3). Los medios son considerados industrias que crean información que es consumida por el público (De-Mateo, 1989, p. 211). El dominio de la agenda informativa permite a los medios tener una posición destacada, convirtiéndolos, de cara al público, en la fuente principal de información para conocer lo que sucede en el mundo (Walgrave et al., 2017, p. 1). La consolidación de la Sociedad de la Información hacia finales del siglo XX y la concepción de la información como algo intrínseco en la sociedad más allá del proceso comunicativo humano (Mayoral, 2013, p. 37), ha otorgado a los medios de comunicación un papel decisivo en el proceso de construcción de poder (Tubella-Casadevall & Alberich-Pascual, 2012, p. 99). Dentro del panorama mediático, la prensa goza de una posición relevante, gracias a su antigüedad, al amplio abanico de temáticas que cubre en sus páginas (Autor, 2018) y a «su condición de actor social y político» (Kircher, 2005, p. 115), convirtiéndolo en un objeto de influencia para los actores del proceso comunicativo. Por ello, el lector encuentra en la prensa una mejor comprensión y una mayor credibilidad frente a otros medios (Fernández-Gil, 2010, p. 136). La prensa necesita «narrar y comentar la actualidad política, social, económica y cultural ante una audiencia de masas» (Borrat, 1989, p. 67), cumpliendo de esa forma una doble función. Por un lado, satisfacer las necesidades informativas de la sociedad mediante la cobertura de noticias de actualidad (Gomis-Sanahuja, 2008, p. 25) y, por otro lado, defender la pluralidad ideológica, así como contribuir a la formación de la opinión pública (Kircher, 2005, p. 116), mediante la publicación de artículos valorativos (Autor, 2020). En las últimas décadas, el área de Comunicación ha suscitado un gran interés dentro del campo científico (Repiso et al., 2020, p. 2) y han sido muchos los trabajos que han abordado diferentes aspectos de esta área del conocimiento (ej.: Castillo-Esparcia & Carretón-Ballester, 2010, Repiso & Torres-Salinas, 2014, Roses-Campos & Humanes-Humanes, 2018, Lozano-Ascencio et al., 2020, entre otros). Dentro de las investigaciones en Comunicación, la prensa ocupa un lugar destacado, representando cerca del 20 % de la producción científica (Gómez-Escalonilla, 2020, p. 46). Además, han sido muchos los autores que la han tomado como objeto de estudio para trabajos de diversa índole gracias a su relevancia mediática (Ej.: Navarro-Beltrá & Martín-Llaguno, 2013, López-Pérez & Olvera-Lobo, 2015; García-Santamaría et al., 2016; Vizcaíno-Lagorda & Jiménez-Ruesta, 2018, entre otros). Sin embargo, el estudio de la prensa presenta una serie de dificultades, puesto que el concepto teórico de la prensa se tiene que convertir en un dominio práctico, lo que implica concretar por extensión a la prensa de cara a su estudio. De esta manera, la definición empírica de la prensa no debería ser igual en todas las investigaciones, ya que cada una de ellas debería presentar criterios diversos adaptados a los objetivos propios de cada investigación. Creemos que esto no suele ocurrir, por lo que el objetivo principal de este estudio consiste en ver cómo la comunidad de investigadores del ámbito de la Comunicación ha definido por extensión la noción del dominio «prensa española» en sus publicaciones. Para ello, nos planteamos una serie de preguntas: a) ¿qué medios son los que se utilizan en las publicaciones?; ¿existen criterios para la selección o esta es completamente arbitraria?; c) en caso de que existan ¿son criterios explícitos o implícitos? d) ¿qué tipo de temática y ámbito geográfico son los más frecuentes?; e) ¿se corresponde su frecuencia de aparición con las métricas de audiencia?, y f) ¿Ha evolucionado la percepción de la prensa por parte del ámbito universitario en Comunicación o sigue siendo similar a los primeros tiempos? Creemos que estas son un conjunto de preguntas interesantes para hacernos cuando se cumplen 50 años de la implantación de los estudios universitarios de Comunicación en España. El presente trabajo se inscribe dentro de un proyecto de tesis doctoral aún más amplio sobre el estudio y análisis de la prensa española. Por este motivo, la investigación aquí planteada se considera una fase previa de cara al diseño y selección metodológica para la construcción del corpus a estudiar.

2. Material y métodos

Para la consecución de los objetivos planteados anteriormente, se ha compilado un corpus específico conformado por una selección de ochenta y siete artículos de investigación que tienen como objeto de estudio la prensa española. Para la identificación de los artículos, se han utilizado las principales bases de datos científicas multidisciplinares: Web of Science (Clarivate), Google Scholar (Alphabet), Scopus (Elsevier) y Dialnet (Univ La Rioja y Fundación Dialnet). Se han seleccionado todos los artículos que hayan realizado estudios aplicados al dominio de la prensa española, abarcando el periodo existente entre los años 2014 y 2019. Posteriormente, se han elaborado dos conjuntos de datos. El primero de ellos, contiene una lista con

todos los periódicos incluidos en los artículos seleccionados para el estudio. Se han presentado por frecuencia de aparición y, posteriormente, fueron caracterizados. En primer lugar, se clasificaron en relación con su temática y ámbito geográfico: 1. Generalista Nacional (GenNac), aquellos diarios que traten información general y que cubran un ámbito geográfico nacional; 2. Generalista Regional (GenReg), las cabeceras generalistas de cobertura regional o local; 3. Económico Nacional (EcoNac), aquellos diarios de información especializada en economía y de distribución nacional; 4. Deportivo Nacional (DepNac), los periódicos deportivos de ámbito nacional. 5. Religioso Nacional (RelNac), aquellos diarios cuya temática es religiosa, independientemente de la confesión, y su distribución abarca todo el territorio nacional. En segundo lugar, se han dividido las cabeceras en función del formato de publicación: Impreso y Online. Teniendo en cuenta que hay periódicos que poseen una doble versión de publicación, en formato impreso y medio digital, hemos considerado que los periódicos con categoría 'Impreso' son aquellos que tienen las dos versiones, en papel y digital, y las cabeceras categorizadas como 'Online' solo presentan exclusivamente la versión electrónica. En tercer lugar, también se han incluido datos sobre las audiencias y consumo, en papel y online, de dichos periódicos. Para ello, se ha consultado el Estudio General de Medios (EGM), publicado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC)¹, cuya finalidad es la investigación, la medición y la certificación de audiencias. Para ello, el EGM tiene como objetivo analizar el consumo de medios de comunicación en España a través de 5 estudios: Prensa, Radio, TV, Revistas y Multimedia. Para ello, emplea 3 tipos de metodologías como son la entrevista personal, la entrevista telefónica y la entrevista online (que suman un total de 150.000 al año). Los resultados se publican 3 veces al año. Cabe apuntar que para este estudio no se han podido obtener datos de todos los periódicos, ya que el informe del EGM aporta información sobre un número limitado de medios. Por otro lado, nos hemos basado en los informes de comScore², una compañía que se encarga de la medición de audiencias, marcas y comportamientos de los consumidores que visualizan contenido digital. Para ello, comScore presenta dos tipos de estudios: Offline, para medir las audiencias en medios tradicionales, y Online, para la medición de audiencias en sitios web. La ventaja de comScore es que además de los datos muestrales, dispone de datos censales. Esta metodología híbrida del Unified Digital Measurement (UDM), la cual registra todos los visitantes del sitio web y ayuda a entender el tamaño y calidad de su audiencia. El segundo set de datos contiene una tabla en la que se recoge el título de los artículos, los periódicos utilizados en dichos artículos y la justificación de la selección de estos. Seguidamente, y para el posterior análisis, se han categorizado los estudios según el tipo de criterio utilizado en la selección de los periódicos. Para ello, se han establecido tres características principales: 1. Justificación en base a datos cuantificables (JD), al que también podemos llamar criterio duro. Es aquella que hace alusión a los artículos que han basado la selección de los periódicos según datos objetivos y cuantificables, cuyas métricas pueden ser obtenidas principalmente de fuentes de información de audiencias (ej.: EGM, OJD, comScore, etc.) 2. Justificación arbitraria (JA), que podemos considerar también como criterio blando. Este se refiere a aquellos trabajos que han seleccionado los diarios según criterios arbitrarios, basándose, principalmente, en valoraciones apriorísticas de los propios autores que no pueden ser objetivamente cuantificadas. 3. Inexistencia de justificación (NO), o ausencia de criterio. Este señala los artículos que no han propuesto ningún tipo de criterio de selección (ni dura ni blanda) para la inclusión de las cabeceras. Del mismo modo, dentro de la primera característica, Justificación en base a datos cuantificables (JD), se han derivado cuatro subcaracterísticas que hacen alusión al tipo de datos sobre el que se sustenta la justificación: Datos obtenidos del Estudio General de Medios (EGM); Datos obtenidos de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD); estudios que combinan los datos de los dos informes anteriores (E-O) y otros artículos que se basan en datos obtenidos de otro tipo de informes y rankings (RK) y, por último, aquellos que se sustentan en datos de difusión o consumo, pero que no indican la fuente de la que proceden esos datos (SD).

3. Resultados y discusión

Tras procesar los ochenta y siete artículos científicos compilados, hemos recogido la presencia de 55 cabeceras de periódico distintas utilizadas en estos estudios, tal como se puede apreciar en la Figura 1.

Figura 1. Frecuencia de aparición de los periódicos en los trabajos científicos. Fuente: Elaboración propia.

Cabe señalar que el periódico que más veces se ha utilizado como objeto de estudio es *El País* (83), seguido con una relativa distancia por *El Mundo* (67) y *ABC* (58). Después se encuentra *La Vanguardia* (34), *El Periódico* (19) y *La Razón* (18). A partir de este último periódico, se observa un salto bastante importante, ya que las siguientes cabeceras descienden en aparición, como son *El Correo* (6) y *Público* (6). Luego se puede observar un importante número de periódicos que tiene una sola aparición. Era de esperar esta significativa diferencia, ya que los periódicos que aparecen en mayor medida tienen un carácter generalista nacional y, por tanto, se les presume una mayor difusión y lectura en todo el territorio nacional, según recogen los datos del EGM.

Figura 2. Clasificación de los periódicos según su temática y su frecuencia de aparición en los trabajos científicos. Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 2 podemos apreciar un esquema tipo *treemap* con los volúmenes agrupados a su vez por su temática. En este hay un dominio total de los periódicos generalistas, que suman un total de 48 cabeceras, con una frecuencia de aparición de 347 veces en los diferentes artículos científicos. Estos datos contrastan con el de los periódicos de temática especializada, que solo suman solo 7 cabeceras y una frecuencia de 15 apariciones en total: cuatro diarios son prensa deportiva (*Marca*, *AS*, *Mundo Deportivo* y *Sport*) cuya frecuencia es cuatro; dos son económicos (*Expansión* y *Cinco Días*) y tienen diez apariciones; y, por último, uno de contenido religioso (*IslamHoy*) con una sola presencia. Claramente, se observa por parte de los investigadores un mayor interés por la prensa generalizada. Si atendemos al ámbito de influencia de cada periódico, podemos ver los resultados en la Figura 3.

Figura 3. Clasificación de los periódicos según su área geográfica y su frecuencia de aparición en los trabajos científicos. Fuente: Elaboración propia.

Por su número, hay una mayor presencia de cabeceras regionales, con un total de 29 diarios pero que presentan solo una frecuencia de 47 apariciones en los artículos de investigación. Por el contrario, un menor número de periódicos de tirada nacional, (sólo 26, incluyendo los periódicos especializados), acumula 315 apariciones en los artículos científicos. De ellas solo las seis primeras juntan 279 apariciones. Este resultado es relevante, debido a que la investigación en Comunicación no es exclusiva de Madrid y Barcelona, sin embargo, la presencia de la prensa regional es cuando menos marginal. Los investigadores prefieren apostar por aquellas cabeceras de ámbito nacional, antes que buscar en las de cercanía. Quizás esto nos esté indicando que la investigación en prensa no suele conectar con los actores locales y en cambio va demasiadas veces a buscar esa media docena de referentes nacionales que probablemente tienen como objetivo satisfacer a los juicios apriorísticos de los autores. Si se combinan las características anteriormente analizadas (temática y cobertura geografía), se puede observar con más claridad, el sesgo hacia esas seis cabeceras dominantes (Figura 4).

Figura 4. Clasificación de los periódicos según su temática, su área geográfica y su frecuencia de aparición en los trabajos científicos. Fuente: Elaboración propia.

Cuando hablamos de cabeceras de ámbito nacional no solo nos referimos a las que se publican en Madrid. Hay algunas que estando fuera de Madrid se proyectan sobre el ámbito nacional como es el caso de los impresos vascos y catalanes: *La Vanguardia*, *El Periódico de Cataluña* o *El Correo del Pueblo Vasco*, por ejemplo. Por otra parte, hay que tener en cuenta que gran parte de la prensa regional o local depende de un mismo grupo de comunicación nacional, por tanto, aunque exista una gran diversidad de cabeceras regionales, la información nacional e internacional será común entre todos ellos. Esto es lo que sucede en el caso grupos como Vocento, en el que la mayoría de sus cabeceras regionales (Ej.: *Ideal*, *Sur*, *Diario Montañés*, etc.) comparten entre sí gran parte de la información (generalmente, la de ámbito nacional e internacional). Igualmente, es importante detenerse en el caso de la prensa especializada (deportiva, económica y religiosa), que aparece de forma muy puntual en trabajos concretos. Por tanto, a pesar de tener una cobertura geográfica nacional, tiene una presencia mucho menor que la prensa generalista, quizás por su limitación temática a cuestiones muy concretas que generalmente no suelen ser atractivas para los autores de la especialidad.

Figura 5. Clasificación de los periódicos según su formato y su frecuencia de aparición en los trabajos científicos. Fuente: Elaboración propia.

Seguidamente, y como representa la Figura 5, vemos un esquema tipo *treemap* en organizado por los formatos. Observamos una abrumadora presencia de periódicos que tienen también un formato impreso y online, con un total de 42 diarios, y que presentan una frecuencia de 346 apariciones, frente a las 13 cabeceras exclusivamente digitales, cuya frecuencia es de solo 16 apariciones. A la vista de estos datos, llama la atención que siendo trabajos recientes, de los últimos cinco años, no haya una presencia mayor de diarios de digitales, como indicaremos más abajo. Llama la atención, como en algunos artículos que estudian la cobertura en Internet de algún hecho de actualidad, siguen justificando la elección de los periódicos en base a los datos sobre el consumo del periódico en papel y no del consumo de dichos medios en la Red. Es importante señalar también en este apartado, que el diario *Público*, aunque actualmente es un periódico digital, hasta 2012 tuvo edición impresa. En este caso, se ha contado como periódico impreso, ya que los trabajos en los que aparecen trabajan con la versión física. En la Figura 6 se puede ver un gráfico de dispersión donde el eje horizontal muestra la cantidad de apariciones en los estudios de Comunicación y en el vertical la métrica de consumo según el EGM de materiales impresos. Con colores se han marcados los periódicos de ámbito nacional (azul) y regional (amarillo).

Figura 6. Número de apariciones vs. Datos de audiencia del EGM impreso/comScore. Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar, ambas variables correlacionan discretamente ($R^2=0,8$). Los puntos caen aproximadamente sobre un eje imaginario entre *El País* y el origen. Aquellos periódicos que se alejan hacia arriba de este eje se encuentran infraponderados en las investigaciones (en relación con su audiencia) y los que están por debajo, por el contrario, sobreponderados. Llama la atención la posición del *ABC*, que probablemente es el medio que está más claramente sobreponderado por la literatura científica. Lo mismo ocurre, aunque en menor medida, con *El Mundo* y *La Razón*. Todo lo contrario, ocurre con *20 Minutos* que a pesar de ser el tercer medio español en cantidad de lectores apenas ha sido considerado por el mundo académico, imaginamos que por el hecho de ser un periódico gratuito. Llama más aún la atención el caso de *La Voz de Galicia* ya que se trata del medio regional con mayor impacto de audiencia y uno del top 5 nacional. Sin embargo, como ya hemos mencionado, es un medio regional de prestigio que no parece haber captado la atención de los investigadores, que encuentran más eco en medios nacionales de menor tirada. Ahora bien, si el mismo tipo de gráfica la realizamos con métricas de audiencia online, los resultados son sensiblemente diferentes. Los datos de audiencia se han tomado del promedio mensual del último año de la conocida consultora comScore. Se han extraído de los sucesivos *top ten* de cada mes y que pueden encontrarse publicados por los propios medios, por lo que no todos ellos están, sino tan solo los más destacados. Lo primero que se aprecia es una menor correlación que en el caso anterior (en este caso $R^2=0,5$). Si trazamos una línea imaginaria entre *El País* y el origen veremos que la mayor parte de los periódicos se encuentran infrarepresentados en la investigación. Esto es especialmente claro en el caso de *La Vanguardia* (el medio online con mayor audiencia), pero también lo es para el caso de *ABC* y *El Mundo*. Lo que indicamos en el caso del *ABC* en el contexto anterior, ya no es aplicable al contexto online. La posición de *20 Minutos* es similar al caso impreso, pero aparecen con fuerza junto a él un par de medios exclusivamente online: *El Español* y *El Confidencial*. Estos siete medios online constituyen hoy en día el núcleo básico de la prensa española considerada por métricas de audiencia online. Son portales con una audiencia mensual que llega y sobrepasa los 20 millones de usuarios. Cualquier estudio que quisiera analizar el discurso periodístico que llega al lector medio español, debería considerarlos a todos. En la franja de 10 a 14 millones encontramos un segundo grupo de cuatro: dos online (*El Diario* y *Huffington Post*) y dos mixtos (*El Periódico* y *La Razón*). Como era de esperar los online aparecen hacia la izquierda (poco impacto en investigación) y los otros a la derecha (mayor impacto). Por debajo aparecen *Público* y nuevamente *La Voz de Galicia*, que se constituye en el único regional con alta audiencia online y que por tanto refuerza lo que hemos indicado en la gráfica anterior. En los rankings de comScore aparece *OkDiario*, un medio con audiencia entre 12 y 14 millones de usuarios mensuales, pero que curiosamente no ha sido nunca escogido por ninguno de los trabajos de investigación. La ausencia de este caso es tan llamativa como el hecho de la infraponderación de los anteriores. Parece ser un claro indicio de que el criterio de selección y análisis de los autores de la especialidad poco tienen que ver con los cambios de audiencia que están sufriendo los medios en su tránsito

del impreso al online, y que por el contrario se encuentra anclado en ciertos modelos de la prensa impresa que atrasan algunas décadas. Por último, hemos analizado la justificación de la selección de los periódicos que los autores hacen para sus estudios. Para ello, nos hemos basado en las características ya explicadas en el apartado de Material y métodos. Hemos observado que sólo hay 21 artículos que tienen un criterio duro de selección (en base a datos). Entre ellos, observamos que 7 se sustentan en datos obtenidos del EGM, mientras que 10 recurren a la OJD. Incluso en 2 artículos, los autores deciden establecer unos criterios de selección que combinan datos de ambos informes. Tan sólo hay un artículo que recurre a otro ranking (AEDE, Asociación de Editores de Diarios Españoles) y uno que no aporta la fuente de donde ha obtenido los datos. En ningún caso son usados los datos de comScore, tal como sospechábamos un poco más arriba. Por tanto, observamos que en este grupo de artículos se tiende a utilizar dos informes de referencia clásicos, EGM y OJD, frente a otro tipo de estudios sobre el consumo y marketing de medios (como comScore) que se están imponiendo en el mercado actual. En algunos casos contados, la selección puede ser con un criterio duro pero basada solamente en la existencia de un elemento concreto. Un ejemplo es el artículo de Autor (2015) en el que se seleccionan los diarios *El País*, *Marca*, *El Correo* y *El Mundo* porque son los únicos que presentan un apartado *ad-hoc* de periodismo de datos en sus webs. En este caso, aun no basando su selección en criterios de consumo o difusión, si están estableciendo unos criterios objetivos. Por otro lado, encontramos el doble de artículos que ofrecen un criterio blando, con un total de cuarenta y dos artículos. En este grupo se observan dos tendencias principales, la primera, y de un claro carácter ideológico, es clasificar los periódicos según una línea política, sin aportar ningún dato o fundamento concreto que respalde dicha clasificación. Observamos por tanto que la tendencia general es la de definir a *El País* como un diario de izquierda o centro izquierda, a *El Mundo* como un diario de derechas y liberal en cuestiones económicas, y a *ABC* y *La Razón* como periódicos conservadores, católicos y monárquicos. Aun cuando estas categorías pudieran ser ciertas y estar aún vigentes, ha quedado muy en claro que estos no son los únicos actores de la prensa española y que por tanto usarlos exclusivamente para agotar «el espectro ideológico» conduce al empobrecimiento del marco de investigación. Parecería que los autores intentan «preparar el campo de juego» para que los resultados se adapten con facilidad a los juicios apriorísticos que motivaron la propia investigación. En ese caso las cuatro cabeceras mencionadas encajan como anillo al dedo. Sin embargo, la inclusión de nuevos medios online con alta audiencia y sin un perfil político sesgado, cómo podría ser el caso de *El Confidencial*, ya no es tan atractivo porque seguramente arrojará resultados menos maniqueos y más complejos de analizar. La segunda tendencia, consiste en otorgar un prestigio e importancia a una cabecera, sin sustentar la selección en ningún tipo de datos o análisis previos. Por ello, apreciamos artículos en los que se seleccionan cabeceras nacionales y regionales, aludiendo simplemente a la relevancia y el prestigio del medio. Quizás lo que subyace aquí es el miedo de los investigadores por no incluir aquellos medios «que deben estar siempre en cualquier investigación», y están pensando en los revisores que van a evaluar su trabajo y no en las verdaderas audiencias a estudiar. Igualmente, en uno de los artículos analizados observamos que los autores combinan las dos categorías anteriores, es decir, se basan en datos de estudios de medios para proponer los periódicos, pero luego eligen los mismos según unos criterios personales. Por tanto, nos encontramos nuevamente ante lo que podríamos llamar un criterio blando, ya que es una selección personal, lo que se denominaría como *Mental framework*. Por último, encontramos un total de 24 artículos en los que no se aporta justificación alguna de cara a la selección de periódicos, es decir, no hay criterio o este se oculta. Simplemente enuncia el nombre de las cabeceras, pero en ningún momento se ofrece una explicación sobre el por qué se han seleccionado las mismas. Por tanto, en este sentido, podemos afirmar que la selección de los periódicos se ha hecho según intereses personales que no pueden generalizarse en un criterio claro, lo que los anglosajones llaman *berrypicking*. En este sentido, dicha selección puede influir de forma destacada a la hora de obtener unos resultados u otros.

4. Conclusiones

Los resultados obtenidos nos han permitido responder a las preguntas planteadas inicialmente en el trabajo para conocer cómo se ha concebido la prensa en las investigaciones recientes en comunicación. Dichos resultados han demostrado que los investigadores poseen una imagen de la prensa española basada en una serie de postulados, que, en ocasiones, difieren de la realidad periodística actual de nuestro país. Esta imagen parece que ha evolucionado poco en los 50 años de estudios universitarios de comunicación en España y parece anclada hacia mediados de los años 80 y principio de los 90. Asimismo, los resultados han puesto de manifiesto la existencia de un sesgo de centralidad en la literatura científica, puesto que se ha otorgado un mayor protagonismo a los diarios nacionales que regionales, aun cuando estos están bien posicionados en los informes de difusión y consumo. En este sentido, el caso extremo es el de *La Voz de Galicia*, que, a pesar

de su carácter regional, se sitúa entre los 5 primeros diarios de información general en España según el EGM. Estos datos nos hacen pensar que la falta de interés por este tipo de medios puede deberse al temor de los investigadores de que la comunidad científica reste valor a los estudios que analicen exclusivamente la prensa regional, lo que implica que tengan que incluir en dichos estudios cabeceras de ámbito nacional. Otra explicación podría estar relacionada con la financiación de la propia investigación, ya que en muchas zonas de España la financiación regional es más escasa que la que puede optarse a nivel nacional. Estas cuestiones pueden dar lugar a un alejamiento por parte de los investigadores de la prensa regional a favor de las cabeceras nacionales, perpetuando el sesgo de centralidad en los estudios de Comunicación. Todo ello a pesar de que los estudios universitarios de Comunicación han crecido hasta cubrir la mayor parte del país, de la mano de la descentralización administrativa y el desarrollo de las competencias de los gobiernos regionales. Por otro lado, creemos que la visión que el mundo académico tiene de la prensa española es un poco estática, ya que está anclada a unas referencias históricas que se remontan incluso a principios de la Transición y que funcionan muy bien como cámara de eco de los perfiles ideológicos que se quieren obtener con los estudios (por ejemplo, cuando se habla de la cabecera «más de izquierda», «de derecha», «monárquica», etc.). Este carácter estático de la prensa en las investigaciones académicas puede deberse, por un lado, a la «certeza ideológica» que brindan ciertas cabeceras, en especial, las calificadas como «de derechas», a las que se le otorga unos perfiles ideológicos determinados, y por otro lado, al «miedo de innovar», es decir, de incluir nuevos periódicos que se salgan del núcleo tradicional enmarcado en la prensa nacional generalistas impresa, como pueden ser medios aquellos de ámbito regional o diarios digitales. Esta circunstancia podemos definirla como «el miedo a la revisión por pares (peer review, como se emplea en el ámbito académico)». Es decir, que los investigadores se ven «obligados» a abordar el estudio de unas determinadas cabeceras que la comunidad científica concibe como el concepto de prensa española. En este sentido, se observa un importante peso del «efecto kiosco», lo que demuestra que el campo académico tiene ciertas dificultades para «pulsar» la realidad que demanda la audiencia real, a la hora de analizar nuevos medios. Asimismo, se ha observado que cuando existe un criterio duro, es decir, un criterio objetivo sustentado en bases de datos sigue siendo antiguo, puesto que la justificación se basa en informes tradicionales como el EGM y el OJD, cuyos datos están más centrados en el consumo y la difusión de medios impresos. Como se ha señalado en el trabajo, actualmente, en el campo del análisis de medios y audiencias, han irrumpido nuevos estudios como es el ejemplo de comScore. A pesar de ser una fuente importante de consulta de audiencias, estos nuevos estudios no están teniendo un impacto en el ámbito académico. En la actualidad, los portales web de los periódicos representan una importante fuente de consumo por parte de la audiencia, incluso existen algunos diarios que solo disponen de su página web como medio de difusión. Por consiguiente, este tipo de plataformas digitales deben ser medidas en función de su tráfico. Por tanto, podemos decir que la investigación española en comunicación aún no está madura para analizar el fenómeno online en toda su dimensión, por lo que sigue primando los estudios que analicen versiones impresas de los periódicos. Consideramos, pues, que este trabajo es un primer estudio de aproximación a la problemática sobre el concepto de prensa española en la literatura científica. La principal aportación de este estudio es que permite a los investigadores del ámbito de la comunicación conocer la definición empírica de la prensa en los trabajos previos. Cabe señalar también el carácter innovador de la metodología de estudio, en el que se hace un análisis del consumo de medios, pero tomando como objeto de estudio los artículos científicos. Además, de la relevancia de los datos obtenidos, que nos ha permitido conocer cuál ha sido el comportamiento de los investigadores en el estudio de la prensa española. En este sentido, consideramos que la metodología propuesta en este trabajo supone un punto de partida para nuevos estudios que analicen la prensa desde la perspectiva académica. Asimismo, creemos que los resultados ponen en evidencia el potencial investigador que queda por desarrollar, por un lado, en el estudio de la prensa regional en el campo de la Comunicación, y por otro lado, en el análisis de la prensa digital y el consumo de medios digitales, centrando la atención en las nuevas cabeceras y en nuevos informes de audiencias.

Notas

¹ Accesible en: <<http://www.aimc.es/>> (última consulta el 23-09-2021).

² Accesible en: <www.comscore.com/> (última consulta el 23-09-2021).

Apoyos

La presente investigación forma parte del trabajo doctoral financiado mediante una ayuda FPU del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el proyecto del Plan Nacional I+D RTI2018-098966-B-I00.

Referencias

- Borrat, H. (1989). El periódico, actor del sistema político. *Anàlisi*, 12, 67-80. <https://bit.ly/3u3a8LY>
- Castillo-Esparcia, A., & Carretón-Ballester, M. C. (2010). Investigación en Comunicación. Estudio bibliométrico de las revistas de comunicación en España. *Communication & Society*, 23(2), 289-327. <https://revistas.unav.edu/index.php/communication-and-society/article/view/36234>
- Charadeau, P. (2013). *El discurso de la información. La construcción del espejo social*. Barcelona: Gedisa Editorial.
- De-Mateo, R. (1989). The Evolution of the Newspaper Industry in Spain, 1939-87. *European Journal of Communication*, 4(2), 211-226. <https://doi.org/10.1177/0267323189004002006>
- Fernández-Gil, J. R. (2010). Fuentes de análisis para el estudio de la prensa diaria. *Anales de Documentación*, 13, 135-158. <https://revistas.um.es/analesdoc/article/view/107101>
- García-Santamaría, J. V., Pérez-Serrano, M. J., & Maestro-Espínola, L. (2016). Los clubs de suscriptores como nuevo modelo de financiación de la prensa española. *El profesional de la información*, 25(3), 395-403. <https://doi.org/10.3145/epi.2016.may.09>
- Gómez-Escalínilla, G. (2020) La investigación de la comunicación en España desde la Economía Política de la Comunicación. *IC – Revista Científica de Información y Comunicación*, 17, 31- 56. <https://doi.org/10.12795/ic.2020.i17.02>
- Gomis-Sanahuja, L. (1974). *El medio media: La función política de la prensa*. Madrid: Seminarios y Ediciones.
- Gomis-Sanahuja, L. (2008). *Teoría de los géneros periodísticos*. Barcelona: Editorial UOC.
- Kircher, M. (2005). La prensa escrita: actor social y político, espacio de producción cultural y fuente de información histórica. *Revista de Historia*, 10, 115-122. <http://170.210.83.53/index.php/historia/article/view/219>
- López-Pérez, L., & Olvera-Lobo, M. D. (2015). Tratamiento de la información científica en las ediciones digitales de los periódicos españoles. *El profesional de la información*, 24(6), 766-777. <https://doi.org/10.3145/epi.2015.nov.08>
- Lozano-Ascencio, C., Gaitán-Moya, J. A., Caffarel-Serra, C., & Piñuel-Raigada, J. L. (2020). Una década de investigación universitaria sobre Comunicación en España, 2007-2018. *El Profesional de la información*, 29(4), 1-16. <https://doi.org/10.3145/epi.2020.jul.12>
- Mayoral, J. (2013). *Redacción periodística. Medios, géneros y formatos*. Madrid: Editorial Síntesis.
- Navarro-Beltrán, M., & Martín-Llaguno, M. (2013). Análisis bibliométrico de la investigación sobre mujer y publicidad: diferencias en medios impresos y audiovisuales. *Comunicar*, 41(21), 105-114. <https://doi.org/10.3916/C41-2013-10>
- Repiso, R., Berlanga, I., Said-Hung, E., & Castillo-Esparcia, A. (2020). Titularidad y cátedras en Comunicación en España (2000-2019). Distribución, ritmos de promoción, transferencia entre universidades y endogamia. *El profesional de la información*, 29(4), 1-11. <https://doi.org/10.3145/epi.2020.jul.22>
- Repiso, R., & Torres-Salinas, D. (2014). Comunicación y Documentación: dos disciplinas convergentes pero distintas. *Anuario ThinkEPI*, 8, 225-229. <https://thinkepi.profesionaldelainformacion.com/index.php/ThinkEPI/article/view/29585>
- Roses-Campos, S., & Humanes-Humanes, M. L. (2018). Conflictos en los roles profesionales de los periodistas en España: Ideales y práctica. *Comunicar*, 58(27), 65-74. <https://doi.org/10.3916/C58-2019-06>
- Tubella-Casadevall, I., & Alberich-Pascual, J. (2009). *Comprender los Media en la Sociedad de la Información*. Barcelona: Editorial UOC.
- Vizcaíno-Laorga, R., & Jiménez-Ruesta, J. (2018). Rediseño en la prensa impresa española del siglo XXI. *El profesional de la información*, 27(1), 124-135. <https://doi.org/10.3145/epi.2018.ene.12>
- Wahl-Jorgensen, K., & Hanitzsch, T. (2009). Introduction: On why and how we should do journalism studies". In K. Wahl-Jorgensen & T. Hanitzsch (Eds.), *The handbook of journalism studies* (pp. 3-16). New York: Routledge.
- Walgrave, S., Sevenans, J., Zoizner, A., & Ayling, M. (2017). The Media Independency of Political Elites. In P. Van-Aelst & S. Walgrave (Eds.), *How political actors use the media* (pp. 127-145). Cham: Palgrave Macmillan.

